

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18676747>

BALIQLAR YASHASH MUHITIGA SALBIY TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING OLDINI OLISH YO'LLARI

Muxammadiyeva Malika Baxtiyorovna

Navoiy davlat universiteti magistranti

Ilmiy rahbar: **Ummatova Muxayyo Egamberdiyevna**

Navoiy davlat universiteti dotsenti, b.f.f.d.(PhD)

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Baliqlarning yashash muhiti, oziqalari, odam hayotiga ta'siri, baliqlarning yashash muhitiga salniy ta'sir etuvchi omillar va ularni oldini olish yo'llari. Iqlim sharoiti mavsumlar bo'yicha sezilarli darajada o'zgaruvchi kengliklarda biologik sikllarning mavsumlar bo'yicha o'zgarib turishini ko'rishi, ya'ni hayvonlar hayotida bir turdagi oziqadan boshqa turdagi oziqaga o'tish, aktivfaol hayot kechirishning uyquga ketish bilan almashinishi, ko'payish davridan tinch jinsiy holatga o'tishi, o'troq hayot kechirish tarzidan ko'chib (migrasiya) hayot kechirishga o'tishi va boshqa o'zgarishlarini ko'rishimiz kerak.*

***Kalit so'zlar:** suv havzasi, ixtiofauna, ekologik guruh, litofil baliqlar, pelagofil baliqlar, fitofil baliqlar, biotop, migratsiya.*

***Аннотация:** В данной статье рассмотрена среда обитания рыб, их питание, влияние на жизнь человека, факторы, влияющие на среду обитания рыб и способы их предотвращения. В широтах, где климатические условия значительно изменяются от сезона к сезону, мы должны видеть смену биологических циклов от сезона к сезону, т. е. переход от одного вида питания к другому в жизни животных, чередование активной жизни со сном, переход от периода размножения к мирному половому состоянию, переход от оседлого образа жизни к кочевому и другие изменения.*

***Ключевые слова:** водоём, иктиофауна, экологическая группа, литофильные рыбы, пелагофильные рыбы, фитофильные рыбы, биотоп, миграция.*

Abstract: *In this article, the habitat of fish, their food, the impact on human life, the factors affecting the habitat of fish and ways to prevent them. In latitudes, where the climatic conditions vary considerably from season to season, we must see biological cycles change from season to season, that is, we must see the transition from one type of food to another type of food in the life of animals, the alternation of active life with sleep, the transition from the period of reproduction to the peaceful sexual state, the transition from a sedentary lifestyle to a migratory lifestyle, and other changes.*

Keywords: *water body, ichthyofauna, ecological group, lithophilous fish, pelagophilous fish, phytophilic fish, biotope, migration.*

Sayyoramizda chuchuk suv resurslarining kamayishi va ularning sifat jihatidan degradatsiyaga uchrashi biologik xilma-xillikni saqlab qolish yoʻlidagi eng oʻtkir global muammolardan biridir. Ayniqsa, Markaziy Osiyoning arid va semiarid mintaqalarida joylashgan gidrotizimlar antropogen bosimga oʻta taʼsirchan boʻladi. Oʻzbekistonning sanoat markazi hisoblangan Navoiy viloyati bu borada alohida ilmiy qiziqish uygʻotadi. Viloyatning gidrologik tarmogʻi asosan Zarafshon daryosining quyi oqimi va Qizilqum choʻli bagʻridagi yirik drenaj suv havzalari (Toʻdakul, Shurkul, Aydar-Arnasoy tizimi) asosiga qurilgan. Ushbu suv havzalari mintaqaning ixtiofaunasi uchun yagona yashash muhiti boʻlishi bilan birga, oziq-ovqat xavfsizligi va ekologik barqarorlikning muhim boʻgʻini hisoblanadi.

Sanoat va qishloq xoʻjaligining rivojlanishi suv havzalarining ifloslanishiga sabab boʻladi va ixtiofaunaga salbiy taʼsir koʻrsatadi.

Kimyoviy ifloslanish: Oqova suvlar tarkibidagi ogʻir metallar (stronsiy, mis, kadmiy), ammoniy azotining yuqori konsentratsiyasi va turli tuzlar baliqlarning fiziologik holatiga, ularning gematologik koʻrsatkichlari va reproduktiv funksiyasiga toksik taʼsir koʻrsatadi.

Minerallashuv va shoʻrlanish: Qishloq xoʻjaligi yerlaridan qaytadigan kollektor-drenaj suvlari daryo va koʻllarda tuz miqdorining keskin ortishiga (15–28 g/l) sabab boʻlmoqda. Bu esa stenogalin (tor shoʻrlanish doirasida yashaydigan) baliq turlarining yoʻqolishi va ixtiofauna tarkibining sifat jihatidan oʻzgarishiga olib keladi.

Viloyat hududidan oʻtuvchi Zarafshon daryosi va kanallar tizimida oʻnlab yirik gidrouzel va toʻgʻonlar mavjud. Ushbu inshootlar daryo oqimini tartibga solish bilan birga, ixtiofauna uchun "ekologik toʻsiq" vazifasini oʻtamoqda. Baliqlarning uzoq masofali migratsiyasi, xususan, koʻpayish (nerest) va oziqlanish (yaylov) maqsadidagi harakati cheklangan. Natijada, daryoning yuqori va quyi oqimlaridagi populyatsiyalar oʻrtasida genetik almashinuv toʻxtab, turlarning lokal degradatsiyasi kuzatilmoqda. Shuningdek, zamonaviy baliq himoya qurilmalari (BHQ) bilan jihozlanmagan yirik

nasos stansiyalari har yili millionlab chavoqlarni mexanik yo'q qilinishiga sabab bo'lmoqda.

Navoiy viloyati suv havzalaridagi ixtiofauna yashash muhitiga salbiy ta'sir etuvchi asosiy omillarni (kimyoviy, mexanik, gidrologik) aniqlash, ularning baliqlar biologiyasiga ta'sirini tahlil qilish va ushbu muammolarni bartaraf etish uchun innovatsion ekologik-biotexnik yechimlarni taklif etishdan iborat. Tadqiqot natijalari mintaqada "yashil iqtisodiyot" va barqaror akvakulturani rivojlantirishning ilmiy asosi bo'lib xizmat qiladi.

Suv havzasi qanchalik katta bo'lsa, undagi ixtiofaunaning yashash sharoiti xilma-xil bo'ladi. Katta daryolarda va ularning sayoz joylarida baliqlar yashaydi. Daryo baliqlari xilma-xil bo'lgan ekologik gruppalariga tegishli. Daryoning yuqori qismlarida uzlari uchun qulay hisoblangan litofil baliqlar, bularning uvildiriqlari toshlar orasida rivojlanadi; loyqa suvda esa ya'ni daryoning o'rta qismida pelagofil baliqlar, daryoning quyi qismlarida esa kultiklarida fitofil baliqlar yashaydi. Bu baliqlarning barcha turlari daryoning ma'lum bir uchastkasida, o'ziga xos bo'lgan biotoplarga ko'payadi va rivojlanadi, ya'ni yaylov sifatida foydalanadilar.

Ma'lum biotoplarga yashashga moslashgan baliqlar o'zlariga xos maxsus yoki spetsifik xususiyatga ega. Bu xususiyatlar yashash muhitiga nisbatan adaptatsiya natijasidir.

Respublikaning ko'pchilik hududlarida ayniqsa, Navoiy viloyati sho'r yerlarining maydoni inson faoliyati ta'sirida borgan sari ortib bormoqda Navoiy voxasining 80-90% maydoni sho'rlangan. Yerlarning sho'rlanish darajasini pasaytirish maqsadida ochiq-kollektor-drenajlar qaziladi. Bular yordamida sho'r yuvish ishlari amalga oshirilmoqda.

Sanoat rivojlanishi, qishloq xo'jaligining rivojlanishi suv havzalarining ifloslanishiga sabab bo'ladi. Organik jihatdan ifloslangan suvliklarda limniki (zimora) holati yuz beradi, unchalik katta bo'lmagan suv havzalarida baliqlarning ommaviy ulishi kuzatiladi. To'xtagan yoki sun'iy baliq organizmiga ta'siri suv tarkibiga hamda baliq yashash muhitiga ham bog'liq. Yozda suvning kirishi kamayadi, sayoz joylardagi yuksak suv o'simliklari kuriydi. Natijada keyingi yili suv ko'payishi bilan mikroorganizmlar faoliyati kuchayadi, chirish jarayoni aktivlashib boradi, BIK (5) ko'rsatkichi kattalashadi. Bu degani suvdagi erigan kislorodning miqdori kamayishidir. Demak, suv muhitining buzilishi uning biotsenozining holatining yomonlashuvidan iborat. Shahar chiqindilarining suvliklarga tushishi oqibatida ifloslanish darajasi oshadi. (Dengizko'l). Lekin shunga qaramay 1970-1980 yillarda Dengizko'ldan har yili 500-800 tonnagacha baliq mahsulotlari ovlangan. Shahar chiqindi suvlari bilan bir qatorda 10 m³ /sek ABMK-I, ABMK-II kabi avariyniy kanallari orqali chuchuk suv ham tushib turgan. Keyingi yillar umuman suv tushmay

qolganligi sababli shoʻrlik darajasi koʻtarilib, uning konsentratsiyasi 26-30 g/l gacha etgan. Hozirgi kunda umuman baliq ovlanmaydigan holga tushgan, buning asosiy sababi kanallar orqali hamda markaziy tashlama zovuri orqali Dengizkoʻlga suv tushmasligidir.

Gidrotexnik inshootlarning taʼsiri esa eng avval suv havzasining xarakteriga bogʻliq, qaysi-ki daryoda toʻgʻon qurilgan boʻlsa, uning ixtiofaunasi tarkibi va suv inshootini ekspluatatsiyasiga bogʻliq. Oʻzbekiston hududidagi barcha suv omborlari asosan qishloq xoʻjaligi talabini qondirish uchun qurilgan. Shu sababli suv omborining suv sathi yil davomida toʻliq ishlatilishi ham mumkin. Natijada suv omborining suv sathining qisqaroq xoʻjalik zaruriyati uchun ishlatilishi, buning oqibatida uning ixtiofaunasi toʻliq nobud boʻladi.

Suv omboriga oʻtuvchi baliqlarning migratsiyasi uchun qulay sharoit boʻlmaydi. Masalan, Toʻpalangdagi oq amur, oq va chipor doʻngpeshona nerest uchun toʻsiqlarga (plotinalarga) keladi, lekin toʻsiqdan oʻtolmaydi. Demak, nerest migratsiyasi buziladi. Chunki uzoq Sharq ixtiofaunasiga tegishli boʻlgan bu turlar reofil hisoblanadi. Suv ombor muhiti ikki xil xarakterga ega boʻlsa, plotinaga yaqin qismi koʻl xususiyatiga ega boʻladi, bu qism ham 20-25% ni tashkil qiladi.

Sugʻorish sistemasi Amudaryo va Sirdaryo oʻz taʼsirini koʻrsatib, Orol dengizining baliq ovlash faoliyati hamda dengizning suv hajmi va maydonining kamayishiga sabab boʻladi. Maydonning 90 km² boʻlgan Qora-Tereng hozirgi kunda yoʻq, boshqa koʻl sudosye Orol baliqlarining nerest joyi boʻlgan, hozirgi kunda esa bu ham koʻrib qolgan. Bunday ekstremal holatlar baliqchilikka salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Suv omborlarini baliqlantirish maqsadida foydalanish mumkin. Ammo nasoslar orqali koʻp miqdorda mayda baliqlar nobud boʻladi. Lekin baliqlar nobud boʻlishini oldini olish mumkin. Bioakustika usullarini qoʻllash orqali baliqlarni himoyalash mumkin. Suv omborlari huzurida koʻl-hovuz baliqchilik xoʻjaligini tashkil qilish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun har yili oktyabr-noyabr oyiga suv ombori baliq segotletkalari bilan baliqlantiriladi. Baliqlarni qoʻshimcha ravishda tabiiy va sunʼiy ozuqa bilan oziqlantiriladi. Soʻngra kelgusi yili avgust-sentyabr oyida nevoj yordamida baliqlar ovlanadi va yana baliq segotletkalari bilan baliqlantiriladi. Buning uchun har 100 gektar maydonni segotletkalar bilan baliqlantirish uchun suvlikning oldida 1 gektar ustiruvchi hovuz tayyorlash zarur, yana qoʻshimcha ravishda ozuqa hovuzlari ham tayyorlab tabiiy ozuqa etishtirish ham kerak boʻladi. Agarda tabiiy suvlik maydoni 2000 gektar boʻlsa unda 20 gektar ustiruvchi hovuz boʻladi.

Keyingi yillarda baliqchilikka ixtisoslashgan tabiiy suvliklarda hamda hovuz baliqchilik xoʻjaliklarida baliq mahsuldorligi keskin kamaymoqda. Buning asosiy sabablari baliq zaxirasiga nisbatan vahshiylarcha munosabatda boʻlish.

Xulosa qilib aytganda, baliqlar yashash muhitining barqarorligi bevosita suv havzalarining ekologik holatiga bog‘liq. Antropogen omillar — suvning ifloslanishi, gidrotexnik inshootlarning tartibsiz qurilishi va iqlim o‘zgarishi nafaqat baliqlar populyatsiyasiga, balki butun suv ekotizimiga xavf tug‘dirmoqda. Yuqorida keltirilgan salbiy omillarni bartaraf etish uchun zamonaviy innovatsion filtrlash tizimlarini joriy etish, baliqlarni muhofaza qilishning huquqiy mexanizmlarini kuchaytirish va tabiiy muvozanatni tiklashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi shart. Bu esa kelajak avlod uchun biologik xilma-xillikni saqlab qolishning yagona yo‘lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. FAO (Food and Agriculture Organization). The State of World Fisheries and Aquaculture 2024. — Rome, 2024.
2. Kamilov G. K. O‘zbekiston baliqlari. — Toshkent: Fan, 2020.
3. Niyozov. Baliqchilik asoslari.-
4. Mirziyoyev Sh. M. "O‘zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha bo‘lgan davrda atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida"gi Farmoni. — Toshkent, 2019.
5. Moustakas A., & Karakassis I. "The impact of anthropogenic activities on aquatic ecosystems and fish populations". — Marine Pollution Bulletin, 2021.
6. Qurbonov A. R. "Suv havzalarining ifloslanishi va ularning baliqlar biologiyasiga ta’siri". — Navoiy: NavDU ilmiy to‘plami, 2023.
7. Sheraliyev B. "Markaziy Osiyo suv havzalari ichki suvlari ixtiofaunasi va uning ekologik holati". — O‘zMU xabarlar, 2022.
8. Wootton R. J. Ecology of Teleost Fishes (Fish & Fisheries Series). Springer, 2018.
9. Ummatova M.E., Toxsanov Sh. A. Oq amur (*Ctenopharyngodon idella*) balig‘ining bioekologik xususiyatlari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN: 2181-1784 5(9) April, 2025
10. Yuldashev M. A. Hidrobiologiya va baliqchilik asoslari. O‘quv qo‘llanma. — Toshkent, 2021.